

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

CARRERA:

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LAS
MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA.

NOMBRE:

CHANCA Y BAREN ANGELO JAIR.
CHIQUITO RODRÍGUEZ JOSTIN PAÚL.
DELGADO ERAZO JERSY ARIEL.
GILER CHAVEZ YERIK SEBASTIAN.
PANTA MOREIRA XAVIER ALEJANDRO.

TEMA:

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA.

NIVEL:

6

PARALELO:

“A”.

ASIGNATURA:

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PARA EGB

PROFESOR:

FREDY RIVADENEIRA LOOR.

**FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA**

Chancay Baren Ángelo Jair

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0009-0612-3347>

Chiquito Rodríguez Jostin Paúl

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0009-9483-9918>

Delgado Erazo Jersy Ariel

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0008-1764-5442>

Giler Chávez Yerik Sebastián

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0001-6891-1746>

Xavier Alejandro Panta Moreira

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0009-0183-4623>

Resumen

La enseñanza de las matemáticas en séptimo grado debe centrarse en cómo piensan y aprenden los estudiantes, utilizando ejemplos reales y no solo ejercicios de libros. Según Piaget, los niños en esta etapa se encuentran en las “operaciones concretas”, por lo que requieren materiales visuales y experiencias prácticas para construir conocimiento. Gardner, con su teoría de inteligencias múltiples, señala que cada estudiante aprende de manera distinta, por lo que el docente debe aplicar métodos variados: juegos, trabajo grupal, actividades visuales o musicales. Kolb resalta que el aprendizaje significativo surge de la experiencia, la reflexión y la aplicación en situaciones nuevas, recomendando actividades prácticas y resolución de problemas. Duval propone el uso de representaciones semióticas diversas (dibujos, gráficos, palabras y símbolos) para afianzar la comprensión matemática. Finalmente, Brousseau plantea que los alumnos aprenden mejor al enfrentarse a problemas reales, donde investigan, cometen errores y construyen sus propias estrategias de solución.

Palabras clave: Constructivismo, Inteligencias múltiples, Inteligencias múltiples, Situaciones didácticas, Operaciones concretas.

Abstract

Teaching mathematics in seventh grade should focus on how students think and learn, using real-life examples rather than only textbook exercises. According to Piaget, children at this stage are in the “concrete operations” phase, which means they need visual materials and hands-on experiences to build knowledge. Gardner, with his theory of multiple intelligences, highlights that each student learns differently, so teachers should apply varied methods: games, group work, visual or musical activities. Kolb emphasizes that meaningful learning arises from experience, reflection, and application in new situations, recommending practical activities and problem-solving. Duval suggests the use of diverse semiotic representations (drawings, graphs, words, and symbols) to strengthen mathematical understanding. Finally, Brousseau proposes that students learn best when facing real problems, where they investigate, make mistakes, and build their own solution strategies.

Keywords: Constructivism, Multiple Intelligences, Meaningful Learning, Didactic Situations, Concrete Operations.

INTRODUCCION

Aprender matemáticas en séptimo grado es importante porque ayuda a los estudiantes a pensar mejor y resolver problemas. La matemática no es solo aprender a sumar o restar es más profundo, es entender cómo nuestros cerebros aprenden y cómo podemos hacer que las matemáticas sean interesantes y útiles para los estudiantes de séptimo grado prepararse para la vida diaria, para enseñar bien esta materia es necesario conocer cómo aprenden los niños y qué teorías pueden ayudarnos a enseñar mejor.

DESCRIPTIVO

La enseñanza de las matemáticas debe adaptarse a cómo piensan y aprenden los estudiantes. “Las matemáticas no se deben enseñar solo con números, sino también con situaciones que tengan sentido para los estudiantes”. Esto quiere decir que hay que enseñar con ejemplos reales y no solo con ejercicios de libros, especialmente cuando se trabaja con estudiantes de nivel medio específicamente de séptimo grado, como en el bloque 2, donde se desarrolla la destreza de reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie, sus submúltiplos y múltiplos, y realizar conversiones en la resolución de problemas

Estadio del desarrollo cognitivo (Teoría de Piaget)

Piaget dice que los niños pasan por etapas para entender el mundo eso quiere decir que los niños de séptimo grado están en una etapa llamada “operaciones concretas” esto significa que ya pueden pensar de forma más lógica pero aún necesitan ver y tocar las cosas para entender mejor. Por ejemplo, pueden resolver problemas si usan objetos o dibujos. “El conocimiento se construye poco a poco, cuando el niño actúa con el mundo que lo rodea”. Por ello, en séptimo grado se debe enseñar con materiales concretos, recursos visuales y ejemplos

cercanos a su entorno, permitiendo que construyan el conocimiento mediante la acción y la experiencia, como propone Piaget en su enfoque constructivista (Piaget, 1975, p. 42).

Inteligencias múltiples (Teoría de Howard Gardner)

Gardner dice que no todos aprendemos iguales nos hizo ver que no todos somos inteligentes de la misma forma, hay estudiantes que aprenden mejor con dibujos otros con música otros hablando o haciendo actividades. En matemáticas esto significa que hay que enseñar de muchas formas diferentes. “la inteligencia no es única, sino que hay muchas maneras de ser inteligente”. Por eso, en séptimo grado se debe ofrecer una variedad de estrategias didácticas que incluyan recursos visuales, actividades prácticas, trabajo en grupo, juegos, expresión oral y escrita, de modo que cada estudiante tenga la oportunidad de aprender según su tipo de inteligencia y potenciar sus habilidades desde distintos enfoques (Gardner, 1993, p. 56).

Aprendizaje significativo (Teoría de David Kolb)

David Kolb dice que aprendemos mejor cuando hacemos cosas, pensamos en lo que hicimos, entendemos y luego lo usamos en otras situaciones, esto es como un ciclo que se repite, en matemáticas esto quiere decir que los estudiantes no solo deben ver teoría sino también resolver problemas y entender por qué algo funciona. “El aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la experiencia”. Por ello, en séptimo grado se recomienda que la enseñanza de matemáticas incluya actividades prácticas, resolución de problemas reales y momentos de reflexión, permitiendo que los estudiantes construyan el conocimiento a partir de sus propias experiencias y lo apliquen en nuevas situaciones (Kolb, 1984, p. 41).

Teoría de registros de representación semiótica (Raymond Duval)

Duval dice que para entender bien las matemáticas no basta con usar solo números o fórmulas, sino que es importante mostrar las ideas de diferentes formas como dibujos, gráficos, palabras y operaciones, cuando un estudiante cambia de una forma a otra por ejemplo de un gráfico a una operación, está entendiendo mejor el contenido por eso el profesor debe enseñar usando varios tipos de representaciones. “La comprensión en matemáticas depende del paso de un registro a otro” (Duval, 1993, p. 45). En séptimo grado, el docente debe presentar los conceptos matemáticos mediante esquemas, gráficos, lenguaje verbal y simbólico, para facilitar la comprensión y ayudar a los estudiantes a conectar distintas formas de representar una misma idea (Duval, 1993, p. 45).

Situaciones didácticas (Teoría de Guy Brousseau)

Brousseau dice que los estudiantes aprenden mejor cuando se enfrentan a situaciones donde tienen que pensar y buscar la solución por sí mismos, el maestro no debe dar todas las respuestas sino crear actividades que los hagan investigar, probar y aprender con sus propios errores, esto ayuda a que el aprendizaje sea más real y duradero. “El alumno aprende cuando se enfrenta a un problema y busca una solución”. En séptimo grado, esto implica proponer problemas reales y desafiantes que obliguen a los estudiantes a aplicar sus conocimientos, tomar decisiones y construir sus propias estrategias, promoviendo así un aprendizaje activo y autónomo (Brousseau, 1998, p. 29).

Consideraciones Finales

Enseñar matemáticas en séptimo grado no debe ser solo repetir fórmulas o copiar del libro es importante conocer cómo piensan los estudiantes y qué métodos les ayudan a aprender mejor, las teorías de Piaget, Gardner, Kolb, Duval y Brousseau nos enseñan que los niños aprenden cuando hacen, piensan, experimentan y ven las matemáticas de distintas formas por eso el maestro debe usar juegos, problemas reales, dibujos, materiales didácticos y dejar que el estudiante descubra las respuestas.

Referencias

Desconocido. (s.f.). *Los diferentes roles del maestro – Capítulo 4*. Scribd. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/441767893/Los-diferentes-roles-del-maestro-cap-4-pdf>

Duval, R. (1996). *Quel cognitif retenir en didactique des mathématiques?* Revue de Didactique des Mathématiques. Recuperado de <https://revue-rdm.com/1996/quel-cognitif-retenir-en/>

Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Fondo de Cultura Económica. Recuperado de https://utecno.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/07/howard_gardner_-_estructuras_de_la_mente.pdf

Godino, J. D. (s.f.). *Didáctica de las matemáticas para maestros*. Universidad de Granada. Recuperado de https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf

Gómez, A., & Pawelek, B. (s.f.). *Los diferentes roles del maestro*. Recuperado de https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf

Piaget, J. (1981). *La epistemología genética y el pensamiento del niño*. Revista Española de Pedagogía, 39(149), 5–20. <https://doi.org/10.1080/02103702.1981.10821902>

Este es el único planeta que tenemos, cuidalo!

Integrantes:

- * Chancay Barén Angelo Jair.
- * Panta Moreira Xavier Alejandro
- * Chiquito Rodriguez Jostin Paúl
- * Giler Chavez Yerik Sebastian
- * Delgado Erazo Jessy Ariel

- 7mo Grado General Básica

- Bloque #2

M.3.2.9
M.3.2.9.

• Destreza con criterio de desempeño:

Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

• Características:

- * Les motiva resolver retos, juegos y situaciones prácticas.
- * Están en una etapa de pensamiento lógico concreto a forma, comienzan a abstraer ideas matemáticas.
- * Necesitan contextos significativos: problemas reales o simulados para aplicar lo aprendido.

• Como trabajar esa realidad en clase:

- * Incluir trabajo en grupo: promueve el razonamiento compartido y la verbalización de estrategias.
- * Recursos visuales y manipulativos que deben usar: Regletas, graficos, tablas, bloques base 10 para decimales.

Ejercicio

En la escuela "Luis Duenas Vera" se quiere pintar el patio para hacer una cancha de voleibol. El patio tiene forma rectangular y mide 25m de largo por 12m de ancho.

1° Calcular el área del patio en metros cuadrados

2° Expresa ese resultado en decametro cuadrados (dam^2)

3° Expresa tambien el resultado en centimetros cuadrados (cm^2)

1° Calcular el área en metros cuadrados

$$\text{Área} = \text{Largo} \times \text{Ancho}$$

$$\text{Área} = 25\text{m} \times 12\text{m}$$

$$\text{Área} = 300\text{m}^2$$

2° Convertir a decametros cuadrados (dam^2)

Sabemos que: $1\text{dam}^2 = 100\text{m}^2$

Entonces

$$300\text{m}^2 \times \frac{1\text{dam}^2}{100\text{m}^2} = 3\text{dam}^2$$

3° Convertir a centimetros cuadrados (cm^2)

Sabemos que: $1\text{m}^2 = 10000\text{cm}^2$

Entonces

$$300\text{m}^2 \times \frac{10000\text{cm}^2}{1\text{m}^2} = 3\,000\,000\text{cm}^2$$